

UCA

Universi
de Cádi:

Cátedra
Ateneo-U

Medalla de Oro de la Ciudad
Medalla y Placa de Oro de la Provincia
Entidad de Utilidad Pública Municipal

IV PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA CÁTEDRA ATENE DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

(AMPARADOS BAJO EL CONVENIO ESPECÍFICO FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y
EL ATENEO LITERARIO, ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO DE CÁDIZ EL 22 DE JUNIO DE 2018)

Vistos los méritos Académicos que concurren en

D. ANTONIO CABALLERO FONCUBIERTA

Esta Cátedra ha tenido a bien concederle el Premio a la Excelencia Académica en el Área de

CIENCIAS

(Graduado en Química)

Y para que conste y surta los efectos donde proceda, reconociéndole el título de
Ateneísta joven durante un año, expido el presente Diploma,
con la rúbrica de la Directora y el V^oB^o del Ilmo. Sr. Presidente

Cádiz, 29 de enero de 2024

SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Fdo.: Dr. D. Antonio Ares Camerino

DIRECTORA DE LA CÁTEDRA

Fdo.: Profª. Dra. D^a. Amelia Rodrí

V^oB^o
EL PRESIDENTE DEL
ATENEO LITERARIO, ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO DE CÁDIZ

Fdo.: Ilmo. Sr. D. José Almenara Barrios